

A CO-CONSTRUÇÃO DAS PRÁTICAS DE LEITURA, ESCRITA E ORALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Marco Aurélio da Silva¹
Aristéia Mariane Kayser²

RESUMO: A busca pela interpretação das representações infantis de mundo é objeto de estudo relativamente novo, que vem objetivando entender o complexo e multifacetado processo de construção social da infância e o papel que a escola vem desempenhando diante desta invenção da modernidade. A leitura é uma forma de interpretarmos o mundo, através dela somos capazes de conhecer mundos, rever pontos de vista e repensar nossas relações e assim estabelecer contato com outras culturas.

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Oralidade. Educação infantil.

1 INTRODUÇÃO

Em nosso tempo, as gerações vivem segmentadas em espaços exclusivos. Na sociedade contemporânea facilmente constatamos a separação das faixas de idade. Crianças, adolescentes, adultos jovens e adultos velhos ocupam áreas reservadas, como creches, escolas, oficinas, escritórios, asilos, locais de lazer, etc. A exceção se dá na família. Sem dúvida, é no contexto familiar que ocorrem mais frequentemente os encontros entre as gerações, ao menos por proximidade física, já que em muitas prevalece o distanciamento afetivo.

Por isso, a qualidade dessas relações tem sido alvo de muitas discussões entre especialistas. A eficácia da família como instância formadora de novos cidadãos tem sido muito criticada nos últimos anos. Principalmente as dificuldades da relação entre pais e filhos têm se caracterizado como o mais emblemático tipo de conflito de gerações (LIMA, 1999).

¹ Docente e Coordenador dos Cursos de Letras e Pedagogia da Faculdade do Baixo Parnaíba/FAP – Chapadinha MA, Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria/UFSM – Santa Maria RS; Mestre em Educação pela Universidade de Santa Cruz /UNISC – Santa Cruz RS, licenciado em Filosofia – Centro Universitário Franciscano/UNIFRA – Santa Maria RS; licenciado em Pedagogia pela Universidade Federal de Santa Maria/UFSM – Santa Maria RS; Especialista em Mídias na Educação – UFPEL; Especialista em Gestão Educacional e em Educação Ambiental pela Universidade Federal de Santa Maria/UFSM – Santa Maria RS. E-mail: marcoaurelio22000@yahoo.com.br

² Licenciada em Enfermagem – FISMA, Licenciada em Pedagogia – UNINTER; Especialista em Pré Natal – UNIFESP; Especialista em Educação Ambiental e também em Gestão da Organização em Saúde Pública ambas pela Universidade Federal de Santa Maria/UFSM – Santa Maria RS.

A nossa vida é classificada em três momentos - Infância, Juventude e Velhice. A infância é o início de nossas aprendizagens, experiências, amizades e vida social. É nesse momento que não temos preocupações com nada, apenas nos preocupamos em brincar e se divertir e temos pouca responsabilidade.

É uma época muito importante de nossas vidas, pois tudo que aprendemos e como aprendemos vai ser aprendizagem para o resto de nossas vidas, e muitas vezes dependendo do que aprendemos vai ser como vamos ser no futuro. Existem várias infâncias em nosso país, pois é um país de várias etnias e classes sociais, muitas crianças acabam tendo que trabalhar na sua infância para poder se alimentar, e acabam não estudando e nem brincando e assim tornam-se adultos antes da hora.

A busca pela interpretação das representações infantis de mundo é objeto de estudo relativamente novo, que vem objetivando entender o complexo e multifacetado processo de construção social da infância e o papel que a escola vem desempenhando diante desta invenção da modernidade. Nesta direção, como afirmado anteriormente, os estudos são raros, ainda mais no Brasil.

Pois bem! A infância é um direito de todos, pois é a época mais importante de nossa vida e todos devem ter direito a ela, mas não é o que acontece hoje. Nosso país deveria se preocupar mais com nossas crianças, pois, elas são o nosso futuro e devem ser mais respeitadas. O que acontece na infância pode prejudicar todo o processo de desenvolvimento da pessoa e conseqüentemente sua interação social.

A infância é a fase mais importante da vida humana, pois trata da iniciação da criança na interação com o mundo além da família e também em sua vida escolar e coletiva. Muitas crianças passam a conviver com outras da mesma idade somente quando ingressam na educação infantil, portanto o âmbito educacional ganha também destaque, pois envolve a responsabilidade da escola e dos educadores, devido à infinidade de estímulos envolvidos, ao mesmo tempo em que o educador precisa instigar sem provocar mera repetição.

Nesse sentido a criança virá mesmo pequena, carregada de vivências as quais devem ser utilizadas na construção do conhecimento e na sua percepção de mundo. Também é nessa fase que se tem a função de provocar encantamentos e predileções a determinadas áreas, demonstradas geralmente através da visualização. Destaca-se a importância da ciência por parte do educador como incentivador e principalmente como o grande elo das crianças para com o espaço coletivo de convivência, ou seja, esse mundo coletivo onde há a necessidade de

compreender o sentido de igualdade, do respeito a si mesma e ao próximo e o senso de divisão.

Lidar com a população de criança e jovens tem certa dificuldade. Essas dificuldades podem englobar vários sentidos hoje, pode ser por que as crianças e jovens estão mais violentos, por causa da diversidade de alunos que se tem em sala de aula, etc. Para se lidar com as populações infantis e juvenis, o professor tem que respeitar seus alunos e fazer com que eles lhes respeitem, também deve trabalhar bastante com os conhecimentos que os alunos trazem de casa, para facilitar a aprendizagem.

O professor tem o papel de guiar seus alunos para o caminho "bom", ensinar o certo e muitas vezes quando a criança acaba fazendo o que não é certo os pais culpam os professores e os professores os pais. A infância e a juventude são momentos em que eles querem experimentar coisas novas, é por isso que a família e a escola devem dar atenção e cuidar o comportamento de seus filhos e alunos para que não façam coisas que depois vão se arrepender.

Além disso, o professor da Educação Infantil atua diretamente no sentido de fazer com que hábitos sejam incorporados ao cotidiano das crianças, o que vai desde os cumprimentos à higiene, não somente pelo fato dos mesmos permanecerem no ambiente escolar por um tempo prolongado.

A ética da docência se insere de forma a afirmar esta como base para uma Educação Infantil capaz de fazer criativamente com que a criança possa conhecer o mundo além de sua casa, firmar preferências, respeitar àquelas que não sejam as suas e assim, iniciar o processo da construção de sua identidade. Infância é categoria social, histórica humana e período histórico.

Contudo as crianças têm suas singularidades no brincar e produzir cultura. E ainda a infância não é a mesma para todas às crianças, dependendo do seu convívio familiar e a conduta da sociedade. Muitas vezes, assumem responsabilidades além de sua faixa etária e recebem todo o tipo de informações dos meios de comunicação. Devemos compreender os diferentes modos de interações entre crianças e adultos em diferentes contextos sociais, culturais e institucionais.

A infância é a ilusão, imaginação, pois a criança explora possibilidades e quer conhecer ainda o que não conhece. E é com o brincar que ela pode realizar experiências, ser um indivíduo crítico e capaz de transformar seu contexto social e cultural. O que nos induz a dizer que a criança é um ser social, que produz cultura, pois se relaciona, convive com outras

peessoas, interage, imagina fantasia, cria e recria, e a acima de tudo “BRINCA”, para nós essa é sua principal atividade: brincar. É através das brincadeiras que as crianças vão se desenvolver vão aprender e adquirir conhecimento (BRASIL, 1998).

A infância é a fase mais importante no nosso desenvolvimento, à fase das descobertas, do “conhecer”, “experimentar”. Criança tem que brincar, interagir, socializar, é necessário despertar a imaginação, a fantasia, o desejo de conhecer nas crianças, para que possam se tornar adultos criativos, autônomos, críticos. Elas são diferentes dos adultos porque pensam diferentes, agem diferentes, precisam de cuidado, amor e oportunidade de brincar e se desenvolver como um todo.

E ainda a infância pode ser interpretada a partir de duas análises, a primeira leva em conta o desenvolvimento genético da criança em que envolve sua faixa etária. A segunda é a análise e o desenvolvimento social em que a criança encontra-se inserida, o qual irá envolver um conjunto de elementos como modo de viver, relações sociais estabelecidas, cultura, religião etc.

[...] imaginário social é inerente ao processo de formação e desenvolvimento da personalidade e racionalidade de cada criança concreta, mas isso acontece no contexto social e cultural que fornece as condições e as possibilidades desse processo. As condições sociais e culturais são heterogêneas, mas incidem perante uma condição infantil comum: a de uma geração desprovida de condições autônomas de sobrevivência e de crescimento e que está sob o controle da geração adulta. A condição comum da infância tem a sua dimensão simbólica nas culturas da infância (SARMENTO, 2002, p. 3).

A infância é a fase da vivência e percepção do mundo a partir do olhar, tocar, saborear, sentir, agir. É não se cansar de ser criança, é brincar, pular, correr, gritar, cantar, é ter sempre ao seu lado um adulto que possa orientar cuidar e que seja responsável para a sua formação na vida adulta.

Insistindo ainda a infância é a fase da vivência e percepção do mundo a partir do olhar, tocar, saborear, sentir e agir, porque tudo isso faz parte do universo infantil. É a principal fase da vida, tudo o que é construído e vivenciado na infância refletirá nas próximas fases, ou seja, viver a infância é não se cansar de ser criança. É brincar, correr, pular, gritar, cantar, descobrir, ser sincera, ser ingênua, curiosa. É sempre ter ao lado, adultos responsáveis para cuidar e orientar este ser em formação para a vida adulta. A infância necessita de seres que mantenham a ingenuidade de ser criança, simplicidade do ser humano e a inocência da vida. Ter alguém que acompanhe seu desenvolvimento psíquico e físico, que lhe dê carinho, mantenha sua inocência de criança e base familiar.

A infância é a não obrigatoriedade, ou seja, a criança tem autonomia de criar qualquer coisa e nesse sentido ela é colecionadora. A criança tem a capacidade de subverter a ordem e assim consegue criar novas coisas que tem toda uma simbologia para ela. É fundamental respeitar a classe social da criança e isto está relacionado ao direito de oportunidades. Autoridade Adulta - é quando a criança passa assumir as responsabilidades preciosamente dos afazeres do lar (KRAMER, 2000).

No âmbito escolar deverá ter direito ao ensino fundamental o qual deve fundamentar o ensino em conhecimento científico e cultural. Todavia, é de suma importância a escola proporcionar um ambiente acolhedor e seguro pra a as crianças onde possam expressar suas emoções e sentimentos. Através das brincadeiras as mesmas constroem várias aprendizagens e com o tempo adquirem conhecimento através dos mesmos. É muito importante fornecer espaços e tempos para que as múltiplas linguagens relevantes no cotidiano escolar se desenvolvam e contribuam na aprendizagem dos alunos.

Oportunizando a criança entender a diferença entre educação infantil e ensino fundamental. Mas, no tempo certo é fundamental garantir o direito de brincar, aprender e criar como um ato que deve ser constituído por meio da relação entre crianças. É necessária a garantia do direito de acesso e permanência a escola estruturada. A escola deve trabalhar incansavelmente contra qualquer tipo de exploração infantil.

2 A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A leitura é uma forma de interpretarmos o mundo. Através dela somos capazes de conhecer mundos, rever pontos de vista e repensar nossas relações e assim estabelecendo contato com outras culturas. Deve ser incentivada desde os primeiros anos de vida das crianças, pois é de extrema importância na relação social. Uma forma *legal* e dinâmica de se trabalhar com as crianças é através da "Hora do Conto", em que pode-se ler histórias interagindo com os alunos de forma a despertar o interesse neles. E isso é algo que se torna prazeroso e muito proveitoso, pois podemos usar da ludicidade relacionando com a história e favorecendo a construção do alfabeto da criança. Pois, a leitura é o meio de deciframos diversas linguagens como ilustrações, textos, e todo o meio o qual estamos cercados.

Pois a leitura tem muito a transformar a relação social, pois favorecem informações, momentos de distração e imaginação. No entanto tem muita criança que tem um vasto acesso a livros e outros meios de leitura e o que lhes falta é um adulto, “família, um

professor” que possam mostrar e incentivar o gosto pela leitura e, é claro, isso facilitaria o desenvolvimento da criança (SMOLKA, 1996).

Contudo, a leitura é um ato de conhecimento, pois ler significa perceber e compreender as relações existentes no mundo e o seu contexto, podendo se tornar mais conhecedor das palavras, crítico, desenvolver a escrita de forma mais fluente favorecendo abordar diversos temas e também contribuindo numa melhor interação e ação com as pessoas de seu convívio. Segundo Bettelheim (1978, p. 82),

Os contos de fadas oferecem figuras nas quais a criança pode externalizar o que se passa na sua mente, de modo controlável. Os contos de fada mostram à criança de que modo ela pode personificar seus desejos destrutivos numa figura, obter satisfações desejadas de outra, identificar-se com uma terceira, ter ligações ideais com uma quarta e daí por diante, como requeiram suas necessidades momentâneas.

Nesse sentido, podemos definir leitura como um ato individual, voluntário e interior que se inicia com a decodificação dos signos linguísticos que compõem a linguagem escrita convencional, mas que não se restringe à mera decodificação desses signos, pois, a leitura exige do sujeito à capacidade de interação com o mundo que o cerca.

Ler é atribuir sentido ao texto, relacionando-o com o contexto e com as experiências prévias do leitor. Desta forma, a leitura se torna um processo que se evidencia através da interação entre os diversos níveis de conhecimento. Além disso, com a leitura temos diversas informações, cultura, pontos de vista, humor, lazer, valorização de saberes e a evolução positiva ou negativa de fatos e do ser humano na sociedade. Na década de 70 a alfabetização era através de material impresso, eram os livros didáticos que não eram didáticos - cartilhas. No convívio familiar, pouquíssimos tinham acesso a livros e jornais. Para Souza (1992, p. 22),

Leitura é, basicamente, o ato de perceber e atribuir significados através de uma conjunção de fatores pessoais com o momento e o lugar, com as circunstâncias. Ler é interpretar uma percepção sob as influências de um determinado contexto. Esse processo leva o indivíduo a uma compreensão particular da realidade.

A leitura e sua fluência são essenciais para que o indivíduo possa entender e compreender o que foi lido, é necessário conhecer o vocabulário, a formação linguística. Nesse sentido, o educador de educação infantil tem todo um papel diferenciado na preparação e inserção da criança na sociedade, pois o alfabetizador é aquele que vai auxiliar na organização linguística da criança na codificação e decodificação das palavras para assim aperfeiçoar nosso conhecimento.

Há várias modalidades de leitura, aquela silenciosa, a rápida sem preocupação com o escopo do texto, uma mais detalhada, a em voz alta, enfim um dos objetivos da leitura

é o ato de ler e desta forma este ato se torna relativo e individual, pois, sempre vai depender da interação do leitor com o objetivo da sua leitura. O fato é que a leitura ajuda-nos a conhecer o mundo, favorece o acesso à informação, possibilita-nos a realizarmos críticas sobre determinados assuntos, dinamiza nosso raciocínio, favorece a integração social. É comum que nosso primeiro contato com a leitura seja pela observação da relação pré-estabelecida no seio familiar e isto mais tarde é aprimorado no âmbito da educação no processo formativo da criança.

As pessoas aprendem a ler antes de serem alfabetizadas, desde pequenos, somos conduzidos a entender um mundo que se transmite por meio de letras e imagens. O prazer da leitura, oriundo da acolhida positiva e da receptividade da criança, coincide com um enriquecimento íntimo, já que a imaginação dela recebe subsídios para a experiência do real, ainda quando mediada pelo elemento de procedência fantástica (ZILBERMAN, 1984, p. 107).

Todavia, pesquisas apontam que os brasileiros não têm o hábito da leitura, ou seja, ficando abaixo do índice recomendável que é no mínimo três livros ao ano. Índice este que pode ter causas mais profundas, que pode ser a questão familiar, econômica, a falta de acesso à escola, déficit de aprendizado, falta de alimentação, violência enfim muitos são os fatores. Porém, devemos sempre buscar mecanismos de incentivo a leitura. Não se trata de uma questão compensatória, mas é algo essencial para o desenvolvimento da criança.

Entre as várias formas de leitura podemos citar aqui o estudo de textos que é uma atividade que requer disciplina, organização de tempo e espaço e ainda objetivo no desenvolvimento da leitura. Requer da criança uma postura ativa por meio da qual ela precisa estar próximo da compreensão do objeto do estudo, desvendando-o e transformando-o conforme sua realidade. O professor pode propor as crianças um tema gerador – relacionando com diversos temas ou textos onde durante a leitura conversam e estabeleçam relações e após façam resumos orais e escritos sobre o tema dado. Os textos devem ser constituídos de poucas frases e curtas. É quando a criança é desafiada a realizar resumos favorecendo assim o desenvolvimento da leitura dinâmica/ objetiva e ainda a concentração.

No que tange a leitura chamada texto-pretexto visa auxiliar o desenvolvimento da criticidade, da leitura atenta, objetividade, a imaginação da criança. Nesse sentido, o professor é um mediador e deverá assumir uma postura ativa de estimulador. O professor deve organizar projetos, textos interativos, peças de teatro e atividades diferenciadas de leitura que despertem a imaginação, desenvolvendo a escrita atenta, estimulando a leitura individual pra formação de leitores autônomos.

Referente à leitura chamada de fruição de texto é quando se fala em educação formal logo se pensa em processos avaliativos o que é um erro. Pois, isto já de início faz com que o aluno se sinta obrigado a realizar determinada atividade. Logo a criança deve ser estimulada a desenvolver seu processo de conhecimento através do prazer e a proposta da leitura – fruição é isto. As crianças são estimuladas a lerem pelo prazer de ler e não por ser avaliado. O professor pode disponibilizar livros de leituras de histórias infantis para que as crianças os leiam na sala de aula, pelo prazer da leitura, sem avaliações e posteriormente desenvolver a escrita, a interpretação.

Segundo o Referencial Curricular Nacional (RCNEI), “[...] as práticas de leitura para as crianças que ainda não sabem ler convencionalmente têm um grande valor em si mesmas, sendo que nem sempre são necessárias atividades posteriores” (BRASIL, 1998, p. 141). Muitas vezes nos utilizamos da escrita para dizermos às coisas que gostaríamos de falar, mas não conseguimos. Então, a escrita passa a servir como uma válvula de escape daquilo que não conseguimos expressar, pois a utilizamos para trazer nossas emoções à tona: tristeza, alegria, euforia, decepção, amargura, amor, desilusão. Para Pinto (apud RUFINO; GOMES, 1999, p. 11)

A Literatura Infantil tem um grande significado no desenvolvimento de crianças de diversas idades, onde se refletem situações emocionais, fantasias, curiosidades e enriquecimento do desenvolvimento perceptivo. Para ele a leitura de histórias influi em todos os aspectos da educação da criança: na afetividade: desperta a sensibilidade e o amor à leitura; na compreensão: desenvolve o automatismo da leitura rápida e a compreensão do texto; na inteligência: desenvolve a aprendizagem de termos e conceitos e a aprendizagem intelectual.

A escrita deve ser praticada, experimentada, e nesse sentido é interessante observar a prática metodológica rigorosa que a escrita vai se tornando, pois envolve todo o processo de análise linguística. Os textos obedecem a certos padrões mais ou menos fixos e se organizam em estruturas típicas. Para que se produza um texto é necessário que se tenha o que dizer, se tenha uma razão para escrever e para quem escrever que sejam traçadas estratégias metodológicas para que o mesmo seja compreendido e que a intenção do autor seja alcançada.

[...] a apropriação do sistema de escrita supõe capacidades, conhecimentos e atitudes tais como: conhecer o alfabeto; compreender diferenças entre a escrita alfabética e outras formas gráficas; dominar convenções gráficas; dominar relações entre grafemas e fonemas; conhecer e utilizar diferentes tipos de letras (de fôrma e cursiva); compreender a caracterização gráfica e funcional das letras; dominar regularidades ortográficas (BRASIL, 1994, p.1).

A Literatura Infantil tem e é de suma importância para formação da criança no que tange bons leitores e escritores e na sua relação social, pois nos anos iniciais, a criança está na fase dos sonhos e adora ouvir histórias que envolvem um mundo imaginário.

A formação do hábito de leitura nas crianças deve ser estimulada desde a primeira infância, pois na aquisição da linguagem é preciso ter contato com a oralidade, então se lemos para elas pode despertar o gosto pela leitura desde cedo. Devem-se considerar também os gostos da criança, que tipo de história lhe dá prazer de ouvir, porque se ela não tiver vontade, pode desinteressar-se do ato de ler.

A criança deve ser estimulada sempre, seu mundo com leituras começa desde quando são pequenas, aonde as histórias de contos de fadas e outros venham fazer parte do seu dia a dia, como uma reportagem no jornal que o papai leu, a receita de bolo que mamãe pegou da internet, as figuras dos livros, as placas nas ruas, tudo tem letras e sua história de como foi parar ali daquela maneira. As histórias poderiam variar como um teatro, um passeio pelo bairro da escola, a visita a casa da tia, o almoço em família, tudo pode ser trabalhado com a participação das crianças em que a cada aventura elas fazem uma festa, da mesma forma de brincar e estudar.

A leitura nos anos iniciais é relevante enquanto alicerce construído com criatividade, imaginação, busca pelo novo e momentos de prazer. Assim, fica evidente que a participação dos pais e escola no incentivo a leitura é essencial. Nessa perspectiva, ainda, enfatizam-se os meios de comunicação como possíveis espaços para contribuir com o gosto pela leitura.

Os mais diversos programas e sites têm sido criados para facilitar e colaborar com a interatividade entre os usuários. Logo, as crianças em fase de aprendizado também podem usufruir dessas tecnologias, desde que bem orientadas. Os computadores não vieram para tomar o lugar dos livros e sim para ajudar na interatividade. Enfim, penso que o ato de ler e a tecnologia devem andar concomitantemente para alcançar um objetivo maior que é a formação de uma sociedade capacitada e criativa num tempo futuro.

Na escola, quanto mais divertido for o momento de ler, mais prazeroso será. Os professores podem usar vários recursos para despertar o desejo de ler, de descobrir o mundo através da leitura, como interpretação com fantoches, desenhos, entre outros. No entendimento de Coelho (2000, p.141),

[...] a literatura infantil vem sendo criada, sempre atenta ao nível do leitor a que se destina [...] e consciente de que uma das mais fecundas fontes para a formação dos imaturos é a imaginação – espaço ideal da literatura. É pelo imaginário que o eu

pode conquistar o verdadeiro conhecimento de si mesmo e do mundo em que lhe cumpre viver.

Os livros que trazem esta literatura devem estar sempre presentes na vida da criança, pois é o marco inicial de uma cultura e, por isso, é fundamental iniciar desde cedo o contato com os livros e textos. Já no ensino fundamental e médio, o professor deve realizar a sua prática utilizando-se de leitura e escrita em situações diárias, presentes no cotidiano do aluno de uma forma prazerosa. Assumindo um papel intermediário entre os alunos e o livro, incentivando-os para que escrevam o que pensam sobre determinado assunto. A prática da leitura, da interpretação e da produção textual, depende muito do incentivo dos professores, possibilitando o surgimento de novos escritores competentes e não apenas para o momento da avaliação escolar.

3 AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ao longo dos tempos os indivíduos procuraram o convívio em grupos primeiramente nômades e posteriormente, fixando-se em locais capazes de suprir suas necessidades vitais, surgindo assim o conceito de sociedade, porém essa convivência só foi possível devido às formas criadas pelos homens para sua comunicação entre si, as quais se utilizam dos sentidos: a audição, a visão, o tato, o olfato e o paladar, as quais desencadearam as formas de linguagem.

Na verdade, a língua não se transmite, ela dura e perdura sob a forma de um processo evolutivo contínuo. Os indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada; eles penetram na corrente da comunicação verbal; ou melhor, somente quando mergulham nessa corrente é que sua consciência desperta e começa a operar (BAKHTIN et al, 2004, p. 128).

Sendo a linguagem um conjunto de sinais utilizados pelo homem para sua comunicação e sabendo-se que a mesma pode apresentar-se de formas variadas abrangendo muito além da oral e verbal, podemos dizer que há diversos fatores que irão determinar um ou mais tipos de linguagens que irá se utilizar, as quais envolvem o que se quer comunicar, quem são os atores envolvidos, como far-se-á essa comunicação, a situação em que ela se dará, seu contexto, sua função e funcionalidade (KRAMER, 2000).

Na sociedade do século XXI, a escola tem papel fundamental para desenvolver os sentidos das crianças e jovens, fomentando o conhecimento e a utilização de inúmeras formas de expressão, desenvolvendo assim capacidades, aprimorando e preparando os mesmos para a convivência seja dentro ou fora do espaço escolar, na sociedade como um todo e esta dotada

de direitos e deveres compreendidos através de regras determinantes à existência e a perpetuação da espécie humana.

É importante mencionar que o processo de alfabetização em épocas determinadas era algo transmitido de pai para filho, já em outras épocas da história se tornou algo sistematizado e entendido como B+A – BA (SOLÉ, 1998). Nas décadas de 80 e 90 existia a grande preocupação por parte da gestão pública em erradicar com o analfabetismo. No entanto, as práticas propostas estavam pautadas em uma política didática tradicional, portanto, sem muito efeito de eficiência.

Entretanto, as linguagens oral e verbal são tidas como as mais frequentes e comuns praticadas na sociedade, fator este que culturalmente, acaba dificultando muitas vezes a inserção e a aceitação de outras formas de expressão como as gestuais.

[...] a linguagem humana, sistema simbólico fundamental na medição entre sujeito e objeto de conhecimento, tem, para Vygotsky, duas funções básicas: a de intercâmbio social e a de pensamento generalizante. Isto é, além de servir ao propósito de comunicação entre indivíduos, a linguagem simplifica e generaliza a experiência, ordenando as instâncias do mundo real em categorias conceituais cujo significado é compartilhado pelos usuários dessa linguagem. Ao utilizar a linguagem para nomear determinado objeto estamos, na verdade, classificando esse objeto numa categoria, numa classe de objetos que têm em comum certos atributos. A utilização da linguagem favorece, assim, processos de abstração e generalização. (OLIVEIRA, 1992, p. 27).

A oralidade e a escrita são duas práticas sociais que não podem ser restritas exclusivamente a um código, por isso, postular supremacia ou superioridade de alguma das duas modalidades é um equívoco. Nesse sentido, a escola é decisiva na ênfase ao conhecimento de todos os tipos de linguagens e no reconhecimento ao direito de todos os indivíduos utilizarem a forma de linguagem que lhes parecer deixar mais à vontade e que proporcionará maior capacidade de comunicação.

Para tanto, a escola deverá proporcionar às crianças e jovens diversos momentos de reflexão, para que os mesmos possam se expressar e assim comunicar-se entre si, dentre elas o teatro, a dança, a música, utilizando-se de todos os recursos disponíveis para abranger, facilitar e tornar interessantes os conhecimentos a serem adquiridos (SOLÉ, 1998). Pois conforme as diretrizes do Ministério da Educação para a Alfabetização e Letramento,

[...] além de aprender a ler e a escrever, o indivíduo precisa apropriar-se da função social da leitura e da escrita, isto é, deve ser capaz de fazer uso dessas duas práticas no dia-a-dia. É o que muitos chamam de letramento. (BRASIL, 2009, p. 34).

Nesse sentido, ter a internet e sua gama de informações a favor do processo de conhecimento das crianças e jovens de si mesmas, de sua formação e principalmente, de sua

interação com os outros é fundamental. Utilizar-se das linguagens tecnológicas na atualidade também é vital para o desenvolvimento da sociedade como um todo e claro, de seus integrantes, incluindo-se assim da educação não formal, a educação informal e a educação formal - escolar conhecendo, reconhecendo e unificando as diferentes linguagens e formas de expressão, as quais devem ser aprendidas, estendidas e utilizadas em prol da aproximação entre os seres e que sejam um instrumento de aprendizado, equidade e de transformação social.

A linguagem está presente nas diversas formas de expressão, traduzem as características da linguagem própria da criança como a imaginação, ludicidade, simbolismo, representação. Para ela, a linguagem reveste-se de um caráter comunicativo que, ao mesmo tempo em que comunica algo, permite dizer alguma coisa também (FERRARA, 1994).

Podemos trabalhar com as diferentes linguagens através do lúdico, das brincadeiras, do brincar, pois ele é pleno de significados e espontâneo, traduz, através da movimentação, das escolhas por determinadas brincadeiras, da preferência por determinados pares, mostrando o entendimento que a criança tem do mundo ao seu redor. Podemos trabalhar as diversas linguagens também, através do desenho, pintura, literatura, jogo, brinquedo, imagem, dança, teatro, música, prosa, poesia, mímica, mídia, oralidade e escrita.

A criança passa a deter um novo papel na sociedade, motivando o aparecimento de objetos industrializados (o brinquedo) e culturais (o livro) ou novos ramos da ciência (a psicologia infantil, a pedagogia ou a pediatria) de que ela é destinatária. Todavia a função que lhe cabe desempenhar é apenas de natureza simbólica, pois se trata antes de assumir uma imagem perante a sociedade, a de alvo da atenção e interesse dos adultos [...] (LAJOLO et al, 2004, p. 17).

As diferentes linguagens são muito importantes, pois cabe destacar que cada linguagem traduz intenções, pretensões, alusões ao tipo de mensagem que se propõe a comunicar, e que isso tem relação direta com o tipo de homem, de mundo e de sociedade que cada criança veicula estimular o desenvolvimento das múltiplas linguagens na Educação Infantil. Significam, dentre outros aspectos, desenvolver uma leitura reflexiva e crítica de mundo. Pois, conforme Ferreira, "não é porque se refere a um público previamente definido como imaturo que se deve esquecer-se da literatura na sua natureza estética e artística" (FERREIRA, 1983, p.135).

Assim, se o que se pretende é formar a criança na sua totalidade, para que possa efetivamente viver a infância de maneira plena e significativa, faz-se necessário que nós professores tenhamos consciência sobre o impacto que a produção cultural provoca nas crianças e o papel da escola frente aos inúmeros apelos trazidos por essa mesma produção,

que, em geral, é comunicada pelas próprias crianças através das suas múltiplas linguagens (VIGOTSKI, 1998).

As diversas linguagens que podemos trabalhar com os alunos são através do brinquedo, pela literatura, passando pela linguagem do teatro, do cinema, da mídia televisão, rádio, jornal, da nova mídia computador, jogos eletrônicos, das histórias em quadrinhos, dos álbuns de figurinha, da poesia, da ilustração, etc (LIMA, 1999). Trabalhar estas diferentes formas de aprendizagem é trabalhar comunicação, é desenvolver a inteligência dos alunos de diversas formas e meios. É a interação, socialização e troca de experiências.

Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte (BAKHTIN, 2004, p. 113).

Há diversas formas de trabalhar a linguagem com as crianças, mas através de brincadeiras é mais atrativa, pois se aprende brincando, através de leitura de histórias de diferentes maneiras, através de teatro, de fantoches. Enfim a criança está em processo de aprendizagem e a criatividade do professor faz a diferença e obtém resultados. As diferentes linguagens das crianças expressam sua imaginação, ludicidade, simbolismo e representação. Todas as formas de linguagens representam uma vasta riqueza de possibilidades. Cada linguagem traduz intenções, pretensões. E segundo Geraldi (1992, p.70)

Aprender a ler é, assim, ampliar as possibilidades de interlocução com pessoas que jamais encontraremos frente a frente e, por interagirmos com elas, sermos capazes de compreender, criticar e avaliar os seus modos de compreender o mundo, as coisas, as gentes e suas relações. Isto é ler. E escrever é ser capaz de colocar-se na posição daquele que registra suas compreensões para ser lido por outro e, portanto, com eles interagir.

Para a formação integral das crianças é necessário que nos preocupemos com as particularidades de cada criança e o que a cultura provoca nelas. Os professores precisam estar atentos a toda e qualquer forma de linguagem e comunicação, onde a forma mais usada pelas crianças é o brincar (LIMA, 1999). Recriar novas versões para o conto de fadas e poderíamos trabalhar além de sua representação na forma escrita, com outras linguagens, principalmente aquelas que envolvem o conhecimento estético que, partindo do sensível que é acessível às crianças, possam constituir-se como forma de questionar tais maneiras de agir e comportar-se frente aos outros e a realidade.

Para todos os pequenos (quanto à idade, às forças, aos recursos, às possibilidades, ao poder), o tempo é incerto. Para eles, o futuro é uma possibilidade e não uma certeza, por isso eles procuram obter agora, em seguida, tudo aquilo que é possível, sem contar com as garantias do amanhã. A criança não sabe aguardar, nos primeiros meses, porque não conhece o tempo; depois, porque não confia no tempo. O tempo das crianças é administrado pelos adultos, e nos adultos nem sempre se pode confiar.

Os adultos dizem sempre: “depois, amanhã”. As crianças aprendem cedo a dizer “agora, em seguida” (TONUCCI, 2005, p.16, grifos dos autores).

E ainda cita-se outras formas de linguagens - o trabalho teatral, o musical, o das artes visuais, buscando-se, por exemplo, compor uma peça de teatro com cenários, músicas, adereços, parlendas, contos são formas da expressão linguística, ou melhor, auxilia no desenvolvimento da linguagem da criança (LIMA, 1999).

Desta forma fica evidente que quanto mais favorecermos a interação e interação social da criança mais facilidade esta terá de desenvolver sua ludicidade, representação expressando a sua imaginação e assim a estimulando-a. Então estaremos possibilitando que a criança possa traduzir seu interesse e sua pretensão. Mas, devemos ter o cuidado devido com cada criança e sua singularidade, sua cultura, sua origem. A linguagem pode ser corporal, verbal, visual e nesse sentido é importante à atenção do professor para dinamizar as ferramentas necessárias ao perfil dos seus alunos.

A criança vivencia, experimenta e aprende o mundo por meio de diferentes formas com o outro e com os objetos. O uso de diferentes linguagens sé o que lhe permitirá comunicar-se e compreender sentimentos e a organizar seu pensamento. O desenho, a brincadeira, a pintura, a linguagem corporal, dentre outras, são formas de linguagem que lhe permitirão o acesso aos símbolos e signos que orientarão seu comportamento, sua maneira de ver, sentir e viver (BRASIL, 1994, p. 64).

É muito importante para a formação das crianças que diversas linguagens estejam presentes no cotidiano da sala de aula, tais como - desenhos, leituras, jogos, brinquedos, teatro, dança e canto, escrita, imagens, oralidade, etc. Visando assim estimular o desenvolvimento das múltiplas linguagens na Educação Infantil, desenvolvendo uma leitura reflexiva e crítica de mundo, partindo de uma visão de senso comum para que possamos chegar a um aprofundamento da realidade que nos cerca e que cada criança está inserida.

Então, enfatizamos, a criança possui diferentes linguagens, com diferentes aspectos e características, simbolismo, representação, imaginação... Sendo que nós, enquanto educadores, devemos estimular as diversas formas de linguagem, prestando muita atenção também as diferentes formas de expressão da criança, para que assim possamos ajudá-la em seu desenvolvimento. É função e responsabilidade do educador, disponibilizar também um ambiente propício ao diálogo e às trocas, bem como o acesso a recursos para que a criança familiarize-se com as diferentes formas de linguagem e expressão, de ideias, de sentimentos, enfim para que ela consiga comunicar-se efetivamente.

Como, então, dentro da escola, a criança pode ocupar os espaços de leitora e escritora? Primeiro, ou concomitantemente, ela precisa ocupar o espaço como protagonista, interlocutora, como alguém que fala e assume o seu dizer (SMOLKA, 1996, p. 93).

É muito importante que o professor dê atividades em que as crianças possam aguçar e desenvolver sua criatividade, através de brincadeiras e atividades didáticas e a criatividade é fundamental no desenvolvimento infantil. É por essa importância que o professor deve deixar que seus alunos desenvolvam sua criatividade, para que possam ter um bom desenvolvimento psicossocial. Visando conjugar teoria e prática então se entrevistou uma mãe a qual denominamos com o nome fantasia de Maria de Lurdes e foi perguntada a essa mãe - Quais as suas experiências como as múltiplas linguagens na educação primária de seus filhos?

Vou relatar a experiência que vivo com meus filhos, pois tenho um de 4 anos que agora esta indo a escola no pré A, ele sempre foi atrapalhado na fala trocava muito o r por l, era “era o cebolinha da turma da Monica na fala”. Sempre deixei com eles se expressassem mesmo sabendo que queriam mamadeira, esperava sempre o som “titinhu”. Na escola ele passou por um momento de adaptação difícil mas muito rápido ,até fiquei surpresa com o seu desempenho porque ele já consegui identificar as letras iniciais de algumas palavras especialmente às dos nomes. Em relação ao mais velho (nove anos) não tenho uma observação tão importante pois era muito falante e sempre falamos corretamente com ele assim suas palavras não saiam distorcidas, hoje é um menino muito desenvolvimento na leitura e nas suas produções, especialmente nas leituras e interpretações.

Nesse sentido entendemos que é fundamental a contribuição do professor em oportunizar um espaço para as crianças poderem falar dar ideias, opinar, relacionar-se com os outros colegas, pois quanto mais espaço de poder falar a criança tiver na aula, mais fácil se torna sua aprendizagem, contribuindo desta forma com a diminuição das possíveis lacunas na educação primária (familiar). O aluno deve interagir com o professor, e o professor deve dar esse espaço para que o aluno possa dar sua opinião, pois quanto mais os alunos interagirem em sala de aula maior será sua aprendizagem (ARAÚJO, 1965).

4 CONCLUSÃO

A leitura para as crianças é muito importante, pois através dela a criança aprende novas coisas, nomes, animais, cores e muito mais. A leitura para as crianças faz com que elas imaginem, criem personagens, construam em sua mente a história lida pelo adulto. Quanto mais se ler para a criança, mais chance há de que quando ela cresça goste de ler.

Através da leitura as crianças desenvolvem sua imaginação, sua criatividade, aumenta seu vocabulário, o seu desenvolvimento cognitivo acontecerá mais rápido do que aquela criança que não lê. A leitura é um mundo mágico para as crianças e sempre devemos incentivá-las a ler e ler para elas, pois ajudará muito em sua aprendizagem.

Vigotski (2000) considera de extrema importância às várias formas de arte, e tem um papel muito importante no desenvolvimento da imaginação das crianças. As linguagens artísticas são modos que os seres humanos criaram para dar um significado para o mundo e para si mesmo, os contatos com as produções artísticas e a prática em arte podem ser um instrumento muito importante para o desenvolvimento e a educação.

As linguagens além de ter como função comunicação, interação e expressão, também ajudam os seres humanos a terem uma leitura do mundo da cultura. Para Vigotski (2000), nas crianças pequenas a criatividade deve estar ligada a memória delas e suas experiências anteriores. Quanto maior convivência artística a criança tiver maior o material para o exercício da imaginação e criação.

Nesse sentido o educador deve favorecer que a criança possa compreender o sentido nas mensagens orais e escritas de que é destinatário direto ou indireto, aprendendo, a saber, atribuir significado, começando a identificar elementos possivelmente relevantes segundo os propósitos e intenções do autor, e ainda participando das diferentes situações de comunicação oral, acolhendo e considerando as opiniões alheias e respeitando os diferentes modos de falar.

A oralidade, leitura e escrita são pontos essenciais à construção da visão de mundo pela criança, mesmo que esta o faça de acordo com suas particularidades e claro, suas limitações – considerando a fase de desenvolvimento que a criança se encontra.

Nesse sentido, remeteremos a teoria do desenvolvimento cognitivo, da inteligência infantil, pois a relação da criança para com a interação não se dá entre duas realidades previamente constituídas – sujeito e objeto do conhecimento, pelo contrário, é ela que permite a constituição de um e outro polo, através inicialmente, da construção do conhecimento sobre as características da própria relação estabelecida entre eles.

As atividades dentro do âmbito da educação infantil no que tange a leitura, oralidade e escrita visam reconhecer a criança, o aluno em sua história pessoal, como possuidor de algumas práticas da cultura corporal de movimento, assim como incentivar a autonomia do mesmo, propiciando condições para a divisão de atribuições e responsabilidades, assim como incluir o aluno no processo de ensino e aprendizagem como aquele que tem um conhecimento e estabelece uma relação pautada sobre valores atribuídos a essa cultura.

CO- CONSTRUCTION OF READING PRACTICES, AND WRITTEN ORALITY IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

ABSTRACT: The seek for the interpretation of children's representations of the world is relatively a new object of study, which is aiming to understand the complex and multifaceted process of childhood social construction and the role that the school has performance before the modernity invention. Reading is a way of interpreting the world, through it we are able to know worlds, review points of view and rethink our relations and this way, to establish contact with other cultures.

Keywords: Reading. Writing. Speaking. Early childhood education

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, M. Y. A de. **Experiências de linguagem oral na escola primária**. Rio de Janeiro: Editora Nacional de Direito, 1965.

BRASIL. Ministério da Educação. **Atendimento educacional especializado: deficiência mental**. Brasília: MEC/SEESP, 1994.

_____. **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil**. Brasília: MEC/ SEF, 1998. V.3.

BAKHTIN, M. M. **Marxismo e filosofia da linguagem**. 11. ed., São Paulo: Hucitec, 2004.

BETTELHEIM. B. **A psicanálise dos contos de fadas**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.

COELHO, N. N. **Literatura infantil: teoria, análise, didática**. São Paulo: Moderna, 2000.

FERRARA, L. D. **Leitura sem palavras**. São Paulo: Cortez, 1994.

FERREIRA, N. S. de A. **Literatura infanto-juvenil: arte ou pedagogia moral?** São Paulo: Cortez, Unimep, 1983.

GERALDI, J. W. (Org.). **O texto na sala de aula: leitura e produção**. Cascavel,Pa: Assoeste, 1982.

KRAMER, S. Infância, cultura e educação. In: PAIVA, A. ; EVANGELISTA, A. PAULINO, G.; VERSIANIN, Z. (Org.). **No fim do século: a diversidade**. o jogo do livro infantil e juvenil. Autêntica/CEALE, 2000.

LAJOLO, M ; ZILBERMAN. R. **Literatura infantil brasileira: história e histórias**. São Paulo, 2004.

LIMA, E. A. A educação na visão do letramento. **Revista Criança do Professor de Educação Infantil**, Brasília, MEC/SEF, p.30-33, 1999.

OLIVEIRA, M K. **Vygotsky**: aprendizado e desenvolvimento – um processo sócio histórico. São Paulo: Scipione, 1982.

PINTO, F. E. M. **Por detrás dos seus olhos**: a afetividade na organização do raciocínio humano. Dissertação (Mestrado em Educação) – FE/Unicamp, Campinas, 2004.

SARMENTO, M. J. **Imaginário e culturas da infância**. Texto produzido no âmbito das atividades do Projeto “As marcas dos tempos: a interculturalidade nas culturas da infância”, Projeto POCTI/CED/2002. Disponível em: <<http://projectos.iec.uminho.pt/promato/textos/ImaCultInfancia.pdf>>. Acesso em: 12 out. 2014.

SMOLKA, M. L. B. **A criança na fase inicial da escrita**: a alfabetização como processo discursivo. 7. ed. São Paulo: Cortez, 1996.

SOUZA, R. J de. **Narrativas infantis**: a literatura e a televisão de que as crianças gostam. Bauru,SP: USC, 1992.

SOLÉ, I. **Estratégias de leitura**. Porto Alegre: Artmed, 1998.

TONUCCI, F. **Quando as crianças dizem**: agora chega! Porto Alegre: Artmed, 2005.

VIGOTSKI, L.S. Manuscrito de 1929. **Educação & Sociedade**, n. 71, Campinas, Jul. 2000.

_____. **Pensamento e linguagem**. 2. ed., São Paulo: Martins Fontes. 1998.

ZILBERMAN, R. Literatura infantil: livro, leitura, leitor. In: **A produção cultural para a criança**. São Paulo: Mercado Aberto, 1984.